

Дементьев В.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИНВЕСТИЦИИ – «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

О необходимости ускорения роста российской экономики говорится уже много лет. Переход к форсированному росту предполагает увеличение удельного веса инвестиций в основной и человеческий капитал в ВВП при эффективном использовании таких инвестиций. Что касается вложений в человеческий капитал, то, как отмечает А.Г. Аганбегян, важнейшая их часть формируется по линии развития НИОКР, образования, информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий и здравоохранения (Аганбегян, 2022). Эта группа отраслей составляет сферу «экономика знаний». Эта сфера во многом финансируется из государственного бюджета и существенное увеличение инвестиций в нее достижимо прямыми бюджетными решениями.

Основное внимание в научных публикациях уделяется механизму активизации инвестиций бизнеса в основной капитал. Большая роль отводится процентной политике центрального банка. Низкие процентные ставки часто рассматриваются как основной инструмент обеспечения привлекательности инвестиционных кредитов и увеличения общего их объема в российской экономике.

Однако специалисты констатируют низкую результативность мер денежно-кредитной политики (Горюнов и др., 2021). Статистические данные позволяют усомниться в том, что в сложившихся условиях снижение реальных процентных ставок является в решающим фактором увеличения доли инвестиций в основной капитал в ВВП России (рис.1).

Рис.1. Годовые приращения реальной процентной ставка и доли инвестиций в основной капитал в ВВП России (%) в 1998-2021 гг.

Источник: Рассчитано по данным Росстата и World Development Indicators

Хотя связь между рассматриваемыми приращениями довольно слабая, характер ее положительный (рис.2)

Рис.2. Связь между приращениями реальной процентной ставка и доли инвестиций в основной капитал в ВВП России в 1998-2021 гг.
 Источник: Рассчитано по данным Росстата и World Development Indicators

Такой характер связи между изменениями реальной процентной ставки и динамикой инвестиций не является спецификой российской экономики. Экономика США считается одним из мировых лидеров по инвестиционному климату¹. Однако и при столь благоприятном климате могут существовать длительные периоды, когда связь между процентными ставками и инвестициями явно отличается от трактовки ее стандартными курсами макроэкономики в рамках модели IS-LM. Обращение к статистике США позволяет выявить продолжительный период, когда процентные ставки и инвестиции часто росли и снижались одновременно (рис.3).

Рис.3. Годовые приращения реальной процентной ставка и доли частных нежилищных инвестиций в ВВП США (%) в 1978-2008 гг.
 Источник: Рассчитано по данным US Bureau of Economic Analysis, World Development Indicators

¹ <https://topogis.ru/rejtingi-stran-po-investitsionnomu-klimatu.php>

Связь между рассматриваемыми приращениями в 1978-2008 годы носит положительный характер: повышению реальной процентной ставки соответствует увеличение доли частных нежилых инвестиций в ВВП США (рис. 4). В период 2009-2021 гг. эта связь предстает гораздо более слабой ($R^2 = 0,042$)

Рис.4. Связь между приращениями реальной процентной ставка и доли частных нежилых инвестиций в ВВП США в 1978-2008 гг.

Источник: Рассчитано по данным US Bureau of Economic Analysis, World Development Indicators

Что касается налогового стимулирования инвестиций, то и при этих мерах экономической политики результаты, включая динамику инвестиций, способны оказаться слабоуправляемыми, не соответствовать ожиданиям. Такое стимулирование может осуществляться в разных формах, включая налоговые каникулы, сниженные налоговые ставки, ускоренную амортизацию и т.д. За последние десятилетия практика предоставления тех или иных налоговых льгот инвесторам получила широкое распространение и наблюдается в странах с разными уровнями дохода. Налоговые льготы часто являются ключевым элементом инструментария промышленной политики. Анализ ЮНКТАД реализации промышленной политики по всему миру в период с 2011 по 2022 год, показал, что в чаще всего (61% случаев из 103) применяются налоговые стимулы, гораздо реже (10% случаев) только неналоговые стимулы (льготные кредиты, гранты, экспортные субсидии и кредитные гарантии), а в 29% случаев стимулы не фигурировали среди мер промышленной политики (UNCTAD, 2022).

Развитые страны обычно предоставляют налоговые льготы для поощрения инициатив в области исследований и разработок, расширения экспортной деятельности и повышения конкурентоспособности своих компаний на мировом рынке. Развивающиеся страны прибегают к налоговым льготам для привлечения и удержания иностранных инвестиций (Ogutttu, 2018).

При том, что большинство развивающихся стран предлагают налоговые льготы с целью поощрения инвестиций и содействия экономическому развитию, сохраняются разногласия относительно эффективности использования этих мер для стимулирования экономического роста. Среди исследователей нет единого мнения о том, перевешивают ли получаемые выгоды, сопряженные с предоставлением налоговых льгот, затраты. В то время как в некоторых странах такие льготы оказываются оправданными с позиций привлечения новых инвестиций, другим странам при значительных затратах удается получить лишь весьма скромный их приток (Sebele-Mprofu et al., 2022).

В (Stausholm, 2017) на основе обширного набора панельных данных оценены экономические и социальные последствия использования развивающимися странами налоговых льгот в 1985-2014 годы в надежде на привлечение инвесторов. Анализ показал, что влияние налоговых каникул на прямые иностранные инвестиции незначительно и не приводит ни к реальному накоплению капитала, ни к экономическому росту. В то время как потери доходов от налоговых льгот приводят к сокращению расходов на здравоохранение и образования.

Таким образом, подтверждается точка зрения о том, что эти льготы необоснованно подрывают налоговую базу развивающихся стран, лишая их государственных доходов для финансирования общественных товаров и услуг, а также развития инфраструктуры.

Больше оснований говорить о положительной связи между налоговыми льготами и инвестициями применительно к странам ОЭСР. Однако даже в этом случае нельзя полностью приписывать причину активизации инвестиций исключительно налоговым льготам, поскольку они обычно предлагаются наряду с неналоговыми льготами (James, 2009).

В (Maffini et al., 2019) показано положительное влияние ускоренной амортизации на корпоративные инвестиции в Великобритании. В (Ohrn, 2019) такой же результат получен для производственного сектора США.

Китай в 2009 году в ходе налоговой реформы ввел постоянные налоговые льготы для инвестиций фирм в основной капитал. Анализ данных на уровне фирм за 2005-2012 годы показал, что в среднем реформа повысила инвестиции и производительность фирм, воспользовавшихся льготами. При этом положительные эффекты, как правило, усиливаются для фирм с финансовыми ограничениями (Liu, Mao, 2019).

На особенности реагирования на инвестиционные налоговые льготы фирмами, испытывающими финансовые ограничения, и фирмами, не испытывающими таких ограничений, обращено внимание в нескольких статьях. Анализ последствий налоговой реформы 2014 года в Японии, которая ввела как инвестиционный налоговый кредит, так и амортизационную премию (включение части стоимости произведенных капитальных вложений в расходы по налогу на прибыль), показал, что налоговые льготы стимулировали

инвестиции в основном фирм, имеющих финансовые проблемы. При этом финансово благополучные фирмы стремились получить налоговые льготы для инвестиций чаще, чем фирмы, находящиеся в стесненных обстоятельствах, но не обязательно наращивали инвестиции. Как резюмируется в (Orihara, Suzuki, 2023), фирмы, не имеющие финансовых ограничений, претендуют на инвестиционные налоговые льготы для получения таких льгот без увеличения уровня своих инвестиций. Подобные результаты получены в (Zwick, Mahon, 2017), где выявлено, что налоговые льготы стимулировали инвестиции среди фирм с ограниченными возможностями, но не среди фирм без финансовых ограничений.

Продляя существование неэффективных предприятий, такие льготы повышают инвестиционные риски для более успешных фирм. Проблема внутриотраслевых различий в эффективности производства становится особенно актуальной, когда в повестке дня – обновление технологической базы экономики на основе новых технологий широкого применения (Дементьев, 2023).

Стимулирование инвестиций как через налоги, так и с помощью процентных ставок фактически исходит из того, что увеличение рентабельности бизнеса побудит инвесторов к дополнительным вложениям в этот бизнес. Однако на практике инвесторы не всегда следуют такой логике.

В качестве факторов вялой инвестиционной активности в период низких процентных ставок и налоговых льгот можно рассматривать: 1) отсутствие готовых к коммерциализации новых технологий широкого применения (инновационная пауза) (Полтерович, 2009); 2) дефицит инфраструктуры, необходимой для широкого использования таких технологий; 3) стремление окупить вложения в уже освоенные технологии широкого применения и их инфраструктуру (инвестиционная пауза) (Дементьев, 2011).

Как указывается в (Padilla et al., 2020), налоговые льготы терпят неудачу, когда их предлагают для того, чтобы попытаться компенсировать проблемы, которые воспринимаются потенциальными инвесторами как препятствия. Речь идет об учете инвесторами таких факторов как экономическая и политическая стабильность, надежная инфраструктура, доступность природных ресурсов и человеческого капитала.

Инвестиции способны оказаться «трудным ребенком» экономической политики при попытке решения инвестиционных проблем исключительно поощрительными мерами.

Список использованной литературы:

1. Аганбегян А.Г. (2022). Три главных социально-экономических вызова, стоящих перед Россией, и 15 ответных шагов // Экономические стратегии, 6, 6-15.
2. Горюнов Е.Л., Дробышевский С.М., Мау В.А., Трунин П.В. (2021). Что мы (не) знаем об эффективности инструментов ДКП в современном мире? Вопросы экономики. 2, 5-34. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-2-5-34>
3. Дементьев В.Е. (2011). Инвестиционные проблемы инновационной паузы в

экономике // Проблемы прогнозирования, 4, 13-27.

4. Дементьев В.Е. (2023). Обновление технологической базы производства и процентная политика. Экономическое возрождение России, 2(76), 70-83. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-70-83.

5. Полтерович В. (2009). Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики, 6, 4-23

6. James S. (2010). Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications. URL: <https://ssrn.com/abstract=1540074> (дата обращения: 14.08.2023)

7. Liu Y, Mao J. (2019). How Do Tax Incentives Affect Investment and Productivity? FirmLevel Evidence from China. American Economic Journal: Economic Policy, 11(3), 261-91.

8. Maffini G., Xing J., Devereux M. P. (2019). The impact of investment incentives: evidence from UK corporation tax returns. American Economic Journal: Economic Policy, 11(3), 361-89.

9. Oguttu A. W. (2018). International tax competition, harmful tax practices and the 'race to the bottom': a special focus on unstrategic tax incentives in Africa. Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 51(3), 293-319.

10. Ohrn E. (2019). The effect of tax incentives on U.S. manufacturing: Evidence from state accelerated depreciation policies. Journal of Public Economics, 180, 104084.

11. Orihara M., Suzuki T. (2023). Windfalls? Costs and Benefits of Investment Tax Incentives due to Financial Constraints. Journal of Corporate Finance, Vol. 82, October, 102469. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2023.102469>

12. Padilla A., Biyani N., Jaiswal S., Buenaventura M., Maranga J., Quantrill T. (2020). Use and Abuse of Tax Breaks: How Tax Incentives Become Harmful. Financial Transparency Coalition. URL: <https://financialtransparency.org/reports/31710/> (дата обращения: 12.08.2023)

13. Sebele-Mpofu F., Gomera D., Sibanda B. (2022). Tax incentives: a panacea or problem to enhancing economic growth in developing countries. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 8(2), 90-123.

14. Stausholm S. N. (2017). Rise of ineffective incentives: New empirical evidence on tax holidays in developing countries. SocArXiv4sn3k, Center for Open Science. DOI: 10.31219/osf.io/4sn3k

15. UNCTAD (2022). Corporate income taxes and investment incentives: A global review. New York and Geneva: United Nations.

16. Zwick E., & J. Mahon J. (2017). Tax policy and heterogeneous investment behavior. American Economic Review, 107(1), 217-48.